

**КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ**

Абдумажидов Абдулахад Ровшан угли

Ташкентский Государственный Юридический Университет

Магистрант. Email: abduahad.a444@gmail.com

90-001-75-00

Аннотация: Социальная деятельность, в том числе практическая деятельность по борьбе с преступлениями. Неоднократно связаны с выполнением действий, которые по формам повторяют преступления, но по существу отличаются от последних. К числу таких деяний следует отнести социально одобряемое и стимулируемое уголовным законом, невиновное или вынужденное деяние, совершаемое в целях профилактики или предупреждения совершения преступлений и иных угроз для законных прав и интересов, в порядке вынужденного выбора между причинением меньшего и большего ущерба в пользу первого, вследствие непреодолимой силы, наконец, в интересах социального прогресса, если последний не может быть достигнут иным путем. В отличие от преступлений, такие поступки напрочь лишены общественной угрозы, существенного признака любого преступления. Наоборот, они являются общественно полезными. Отстранение деяния от уголовной ответственности возникает потому, что лицо, его совершающее, действует в интересах других правоохраняемых интересов, к которым могут относиться интересы государства, общества, другого лица или даже самого лица, причинившего вред.

Ключевые слова: Уголовный кодекс, обстоятельства, исключаящие преступность деяния, СНГ, институт обстоятельств, исключаящих

преступность деяния, совокупность, крайняя необходимость, отрасль законодательства.

Появление новых независимых государств на постсоветском пространстве обусловило некоторые изменения в системе их законодательств, что отразилось и на самом институте возникновения обстоятельств, исключающих преступность деяния. В том числе, в конституциях ряда государств СНГ отражено право человека на самооборону.

Невзирая на то, что увеличение круга обстоятельств, исключающих преступность деяния, свойственно всем новым уголовным законам стран СНГ, уточнение этого института присутствует только в Уголовном кодексе Республики Узбекистан. В соответствии со статьей 35 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, "обстоятельствами, исключающими преступность деяния, при которых деяние, содержащее признаки, предусмотренные настоящим Кодексом, не является преступлением вследствие отсутствия общественной опасности, противоправности или вины", признаны обстоятельства, исключающие преступность. В числе таких обстоятельств узбекский законодатель назвал: малозначительность деяния; необходимую оборону; крайнюю необходимость; причинение вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние; исполнение приказа или иной обязанности; обоснованный профессиональный или хозяйственный риск (ст. 36-41¹ УК). УК Узбекистана, пожалуй, единственный из известных уголовных кодексов стран СНГ, содержащий общее нормативное определение обстоятельств, исключающих преступность деяния, которое ранее можно было встретить только в теоретических публикациях.

Уголовное законодательство Республики Узбекистан при решении вопроса о преступности того или иного деяния исходит из обязательности фактического наличия в нем всех элементов состава преступления. Иначе говоря, деяния, хотя внешне (т.е. формально) и похожие на действия или

бездействие, ответственность за совершение которых предусмотрена УК, но фактически не содержащие всех составляющих состава преступления, признаваться в качестве таковых не могут и не должны. Уголовная ответственность в подобных случаях исключается.¹

Возрастающее число обстоятельств, исключающих преступность деяния, дало некоторым авторам основания обозначить их комплекс как систему. Так, А. И. Бойко, высказывая сожаление, что в законодательный и правоприменительный оборот законодатель не включены случаи причинения вреда с согласия (по просьбе) самого потерпевшего, при выполнении им юридических или служебных функций либо реализации его права, констатирует, что "более разветвленная система исключительных норм" более полно и надежно обеспечивает права и законные интересы личности, чем упование на правоприменительные поправки. Однако по каким причинам обстоятельства, исключающие преступность деяния, по их мнению, образуют систему, указанные ученые не отмечают.

На наш взгляд, если институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, является системой, то в применении норм, входящих в данный уголовно-правовой институт, а также в правотворчестве в этой сфере должны наблюдаться существенные особенности. Поэтому особенно важно оценить обоснованность отнесения данного уголовно-правового института к классу систем.²

Следовательно, комплексное существование системы представляет результат взаимосвязи всех ее составляющих. С данной позиции Уголовный кодекс является системой. В результате взаимодействия составляющих ее норм и учреждений возникает то новое свойство, которого нет у отдельных ее элементов. В тоже самое время назначение составных частей (норм и

¹ Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Том 1. Общая часть: Учения о преступлении. 470с

² А.С.Якубов, Р.Кабулов . Уголовное право. Общая часть/Учебник –Т. 354с

институтов) детерминировано и производно от предназначения УК как системы. В то же время функции УК могут быть только следствием взаимодействий между институтами, входящими в его состав.

Могут признаваться подобными обстоятельствами события или действия (бездействие), существованием которых обуславливается преступность деяния либо отсутствие таковой в иных источниках. Следует отметить, что закон не просто закрепляет обстоятельства, исключающие преступность деяния, но и регламентирует условия их правомерности, которым посвящены ст. ст. 36, 37, 38, 39, 40 раздела третьего УК. Несоблюдение этих условий исключает отнесение конкретного поведения к одному из рассматриваемых обстоятельств. Закрепление в УК обстоятельств, исключающих преступность деяния, способствует, с одной стороны, снижению применения мер уголовной репрессии, а с другой - повышению правовой активности граждан. Данные обстоятельства являются важнейшей формой участия граждан в борьбе с преступностью, которая реализуется в сознательном волевом активном поведении людей. Таким образом, нормы данного института, в конечном счете, направлены на решение задач УК.³

Считается, что институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, не принадлежит к числу систематических, а является простым, суммирующим множеством. Концепт "множество" продолжается рядом синонимов: "совокупность", "упорядочение", "собрание", "ансамбль", "коллекция", "семья", "класс" и т.д., обозначающие генерализирующие концепты, которые включают в себя сразу несколько элементов. В рамках философии под совокупностью (целостностью, совокупностью, упорядоченностью) принято подразумевать обобщенный характер предметов со следующей внутренней сложностью структуры; некое односторонне задаваемое единство предмета, данные опыта или предметы мышления. На

³ Широков К. Согласие на причинение вреда как обстоятельство, исключающее преступность деяния // Ж. Законность. 2006. № 9. - 53-6.

определенной ступени в процессе освоения множественности может происходить и диалектический скачок, переходящий количественные преобразования в более качественные, когда единица, или, по выражению В.Д. Могилевского, организованная часть среды, превращается в систему, когда само существование или иной вид проявления части обеспечивает существование или иной вид проявления целого.

Малочисленность обстоятельств, исключая преступность деяния, в уголовных кодексах союзных республик советского периода и особенности практики применения норм о необходимой обороне и крайней необходимости, по нашему мнению, определялась, в частности, тем, что советское уголовное право, испытывая сильное влияние романо-германской правовой семьи, характеризовалось преобладающей ролью государства в поддержании правопорядка и сильным значением санкционированной государством нормы поведения. Исходя из этого, необходимая оборона возможна в ограниченных пределах, когда потерпевшему нельзя непосредственно воспользоваться защитой государства, использовать помощь полицейских или же когда у государства нет реальной возможности защитить гражданина от грозящей ему опасности. В то время как, к примеру, право США, которое основано на иных принципах, наоборот, отводит ведущую роль в защите своих прав самому гражданину; государство может вмешиваться в том случае, если гражданином выражена соответствующая воля. Естественно, эти положения непосредственно не используются, но влияние на законотворчество и правоприменение оказывают серьезное.

Анализ содержания института обстоятельств, исключая преступность деяния, в законодательстве Узбекистана показывает, что в рамках крайней необходимости происходит образование новых типичных ситуаций, разрешение которых возможно только путем нанесения ущерба охраняемым законом благам. По мере "созревания" они "перерастают" в независимые нормы. В качестве примера приведем такую практику, как норма

о задержании преступника, которая до последнего время в уголовном праве оценивалась нормативно как конкретный случай необходимой обороны. Тем не менее, при осуществлении задержания лица, уже успевшего преступить закон, отсутствует важнейший из признаков необходимой обороны, такой как причинение посягательства, и страдают иные отношения, чем при причинении вреда при осуществлении необходимой обороны. Следовательно, нанесение вреда при полном отсутствии иной возможностей обеспечения интересов справедливости было бы правильнее считать в рамках действия нормы крайних случаев необходимости. Похожая картина сложилась и с законным служебным риском, с исполнением приказа и служебных обязанностей.⁴ Другими словами, крайняя необходимость служила основой при образовании всех уголовно-правовых обстоятельств, исключающих преступность деяния. Дополнительным подтверждением заключения о том, что в качестве социальной причины всех обстоятельства, исключающих преступность деяния, является крайняя необходимость, а также является то, что все эти обстоятельства, прежде всего, характеризуются вынужденным характером и социальной значимостью совершенных в данном случае вредных действий. Но, будучи вынужденным допустить причинение вреда, общество одновременно устанавливает возможные (оправданные, необходимые) пределы ущерба для каждой из ситуаций. В этих пределах уничтожение блага признается, при наличии такой ситуации, правомерным.

37% что виновный сознавал общественно опасный характер своих действий и желал их осуществления. В судебно-следственной практике нередко возникают определенные затруднения при разграничении того или иного деяния по признаку совершения его в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости либо при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние. В тоже время, правильная квалификация имеет

4 Никуленко, А. В. Зарубежное законодательство об обстоятельствах, исключающих преступность деяния / А.В. Никуленко // Правда и закон. – 2018. – № 2 (4). – С. 40–48 (1 п.л.).

большое значение при определении пределов правомерности причиняемого вреда, непосредственно влияет на правовой статус лица, привлекаемого к уголовной ответственности. Кроме того, правильная квалификация содеянного способствует достижению задач Кодекса, повышению престижа и авторитета правоохранительных органов.⁵

Противоправные поступки можно подразделить по разным признакам, к числу которых относится ведомственная отнесенность юридических норм, в согласии с которой совершаются эти поступки; область общественного отношения, в которой они выражаются.⁶

В соответствии с отраслевым положением эти деяния делятся на две группы: предусмотренные уголовным законодательством (необходимая оборона, крайняя необходимость), задержание преступника, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск и исполнение приказа или распоряжения) и предусматриваемые иным законодательством (различные виды осуществления права, исполнение юридических обязанностей и исполнение служебного долга).

Право на необходимую оборону, закрепленное в статье 37 УК Республики Узбекистан, является важной гарантией реализации конституционного положения о неприкосновенности личности, жилища и имущества граждан, обеспечивает условия для выполнения гражданами их конституционных и общественных интересов. Это обязывает суды строго соблюдать законодательство о необходимой обороне при осуществлении правосудия.

Изучение судебной практики показало, что суды в основном правильно применяют законодательство о необходимой обороне. Вместе с тем при рассмотрении конкретных уголовных дел еще допускается немало ошибок.

5 Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Том 1. Общая часть: Учения о преступлении. 470с

6 Ўразалиев М.Қ. Қилмишинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолат сифатида қасб ёки хўжалик фаолиятига боғлиқ асосли таваккалчиликкафатида қасб ёки хўжалик фаолиятига боғлиқ асосли таваккалчиликка психологик шарҳ // Жиноят ва жиноят процессуал қонунчилигини психологик шарҳ // Жиноят ва жиноят процессуал қонунчилигини такомиллаштириш масалалари: миллий ва хорижий тажриба. Халқаро илмий амалий конференция материаллари тўплами. -- Ташкент, ТГЮИ, 2014. - Б. 127-137

Иногда суды неправильно считают, что граждане вправе осуществлять необходимую оборону лишь при посягательстве на них самих, тогда как законодательство о необходимой обороне распространяется и на случаи защиты интересов государственной собственности, общественного порядка, жизни, чести и достоинства других граждан.⁷

Вместе с тем, следует отметить, что наблюдается тенденция отнесения к обстоятельствам, исключающим преступность деяния, только тех, которые предусматриваются уголовным законом.

Справедливости ради следует отметить, что большая группа криминалистов до сих пор отстаивает позицию, согласно которой к рассматриваемым обстоятельствам относятся и те, которые предусмотрены в других отраслях законодательства.

В качестве одного из существенных при классификации рассматриваемого нами обстоятельства можно выделить правовой (юридический) вид правомерных поступков, исключающий преступность деяния. По указанному критерию можно выделить 2 группы поступков:⁸

1. реализация лицом своего законного права;
2. Выполнение лицом своих юридических обязанностей;

В соответствии с первым критерием можно выделить такие разновидности реализации права, как необходимая оборона, крайняя необходимость, задержание, исполнение приказа или распоряжения.

Такая систематизация позволяет,

- во-первых, обосновывать целесообразность нормативного объединения разнообразных актов, исключающих преступность деяния;

7 Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, от 20.12.1996 г. № 39

8 С.Ф. Милюков, Провокация обороны: от безоговорочного отрицания к взвешенной оценке // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2018. – № 1 (68). – С. 8–14 (0,5 п.л., авторство не разделено).

•во-вторых, верно установить юридическую природу этих деяний, уголовно-правовые следствия отказа лица от их совершения, а также их соотношение между собой.

При этом невозможно не отметить наличие так понимаемой "вертикальной" структуры обстоятельств, исключающих преступность деяний, которую можно представить в виде трех групп правомерных деяний, внешне подпадающих под признаки преступлений:⁹

- ✓ несколько разнородных преступлений;
- ✓ несколько однородных преступных посягательств;
- ✓ одно преступление.

В этой структуре выделяются обстоятельства, исключающие преступность деяния, по признакам разнородных или однородных (а в третьем случае - одного) преступлений, предусмотренных разными главами или одной главой (а в третьем случае - одной статьей) Особенной части УК.

С учетом всех указанных особенностей под общим понятием обстоятельств, исключающих общественную опасность и противоправность деяний, следует понимать предусмотренные законодательством общественно полезные (социально приемлемые) и правомерные деяния, имеющие полное внешнее сходство с правонарушениями, совершаемыми по тем или иным мотивам и исключающими общественную опасность, а равно противоправность деяния и уголовную ответственность за причиненный вред.

По смыслу закона превышением пределов необходимой обороны признается лишь явное, очевидное несоответствие защиты характеру и опасности посягательства, когда посягавшему без необходимости умышленно причиняется вред, указанный в статьях 100 и 107 УК. Причинение

⁹ Широков К. Согласие на причинение вреда как обстоятельство, исключающее преступность деяния // Ж. Законность. 2006. № 9. - 53-6.

посягавшему при отражении общественно опасного посягательства вреда по неосторожности не может влечь уголовной ответственности.¹⁰

Для решения этой проблемы некоторые авторы предлагают дополнить раздел УК, посвященный рассматриваемым обстоятельствам, общей нормой - дефиницией, которая в обобщенном виде определяла бы весь круг существующих и возможных деяний, исключая преступность деяния. Так, Ю.В. Баулин формулирует общую норму следующим образом: "Обстоятельствами, исключаящими общественную опасность и противоправность (преступность) деяния, признаются правомерные деяния (действия или бездействие), хотя и подпадающие под внешние признаки любого деяния, предусмотренного уголовным законом, но совершенные лицом при осуществлении своего права, исполнении юридической обязанности или служебного долга, если эти действия (бездействие) отвечали необходимым условиям, предусмотренным законодательством".

Однако, как мы видим, законодатель отказался от определения общего понятия и пошел по пути расширения числа конкретных обстоятельств - норм, исключаящих преступность деяния.

Анализируя все вышеизложенное об обстоятельствах, исключаящих преступность деяния вообще, и о необходимой обороне и исполнении приказа или распоряжения в частности, считаем необходимым отметить, что определение в уголовном законе системы обстоятельств, исключаящих преступность деяния, является одним из важнейших тем, расширение круг таких обстоятельств, урегулирование в УК является важным шагом в развитии уголовного законодательства и свидетельствует о сближении и реализации научно-теоретических обоснований с законотворческим процессом, правоприменительной практикой и новыми реалиями современной жизни.

¹⁰ Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, от 20.12.1996 г. № 39

Выделение из всей системы общественных отношений именно этих, как обстоятельства, исключая преступность деяния, позволяет индивидам более полно реализовывать свои естественные права, гарантированные Конституцией Республики Узбекистан, способствует решительности и активности при выполнении ими своих обязанностей.

Очевидно, что определить полный перечень обстоятельств, которые исключали бы уголовную ответственность, не представляется возможным. Это связано, прежде всего, рядом морально-этических, психологических и нравственных проблем. Однако такой, более широкий подход к нормированию этих обстоятельств, позволяет каждому конкретно человеку, применительно к каждой конкретной ситуации, разрешить эти проблемы, позволит действовать согласно своей жизненной позиции, обезопасив себя от негативного воздействия окружающей среды, на благо развития общества без риска уголовного преследования со стороны государства.

Библиография

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. – Т.:«Ўзбекистон», 2021. – 536 с.
2. Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно-опасных посягательств», от 20.12.1996 г. № 39
3. Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Том 1. Общая часть: Учения о преступлении. 470с
4. Ёразалиев М.Қ. Қилмишнинг жиноийлигини истисно қилувчи ҳолат сифатида қасб ёки хўжалик фаолиятига боғлиқ асосли таваккалчиликка қасб ёки хўжалик фаолиятига боғлиқ асосли таваккалчиликка психологик шарҳ // Жиноят ва жиноят процессуал қонунчилигини психологик шарҳ // Жиноят ва жиноят процессуал қонунчилигини такомиллаштириш масалалари:

миллий ва хорижий тажриба. Халқаро илмий амалий конференция материаллари тўплами. - - Ташкент, ТГЮИ, 2014. - Б. 127-137

5. Никуленко, А. В. Актуальные проблемы необходимой обороны и причинения вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние / А.В. Никуленко // Научный портал МВД России. – 2011. – № 1 (13). – С. 50–52 (0,4 п.л.).

6. Головкин Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. – М., 2015.

7. Дмитренко, А. П. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве Российской Федерации : монография / А.П. Дмитренко. – М. : Илекса, 2010. – 344 с.

8. Орешкина, Т. Ю. Обстоятельства, исключающие преступность деяния : учебное пособие / Т.Ю. Орешкина; отв. ред. А.И. Рарог. – М. : Проспект, 2016. – 112 с.